

9. GRI Network Structure // Global Reporting Initiative. Mode of Access) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhoWeAre/>.

УДК 004: 504.06
DOI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

БАРЫШНИКОВА Л.П.

д-р экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

АРДАТЬЕВ В.Н.

ст. преподаватель

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Современные цифровые технологии упрощают коммуникации, позволяют органам государственного управления получить обратную связь, выявить потребности общества. Использование SMM в системе экологического управления, дает широкий спектр возможностей по продвижению экологических инициатив, своевременному выявлению экологических угроз, выработке совместных решений, оценке проведенных мероприятий.

Ключевые слова: экология, SMM, управление, коммуникации, система контроля.

USE OF SMM IN AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

BARYSHNIKOVA L.P.

doctor of economic sciences, associate professor,

SEE HPE «Donetsk academy of management and public administration under the Head of Donetsk People's Republic»

Donetsk, Donetsk People's Republic

ARDAT`EV V.N.
senior lecturer
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head
of Donetsk People’s Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Modern digital technologies simplify communication, allow government bodies to receive feedback, to identify the needs of society. The use of SMM in the environmental management system provides a wide range of opportunities to promote environmental initiatives, timely identify environmental threats, develop joint decisions, and evaluate the activities carried out.

***Keywords:** ecology, SMM, management, communications, control system*

Актуальность. В современных условиях, при содействии информационно-коммуникационных технологий, появилась возможность оптимизировать процессы экологического управления. Ведущую роль, среди них, на сегодня, играют маркетинговые коммуникации в социальных сетях, результативность которых зависит от эффективной реализации управленческих решений, основными задачами которых является максимизация эффективности и результативности затрат на природоохранную деятельность.

Именно поэтому чрезвычайной актуальность приобретает изучение возможности использования системы маркетинга социальных сетей (Social Media Marketing) как действенного средства системы коммуникаций в сфере защиты окружающей среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем SMM-маркетинга и интернет-технологий, их содержания, возможностей посвящали труды такие ученые: А.А. Шашкова, А.Ю. Анисомов, Ю.Ю. Шитова, Е.М. Бедина, Г.М. Ахметханова, Г.Б. Дмитриев, К.С. Колясникова, М.А. Симакина, М. Brown, D. Southgate и др. Однако, признавая ценность рассмотренных работ, следует отметить недостаточное изучение теоретико-практических подходов к SMM, в области охраны окружающей среды. Необходимость дальнейшей разработки современного инструментария продвижения мероприятий, направленных на улучшения экологической ситуации, определяет целесообразность раскрытия данной темы.

Цель статьи. Является определение роли и проблем SMM-менеджмента в системе экологического управления и научное обобщение особенностей применения данных средств с учетом современных тенденций развития данного вида деятельности.

Изложение основного материала исследования. Внедрение и развитие цифровых технологий существенно повлияли на среду, в которой работают предприятия, органы государственной власти, общественные организации. Исследования по этой теме сосредоточены на изменениях в поведении потребителей и взаимодействии с ними в социальных сетях.

Поведение потребителей значительно изменилось под влиянием технологических инноваций и повсеместного внедрения портативных устройств. Мобильные каналы стали нормой и теперь встроены в повседневную жизнь с помощью мобильных инструментов, приложений, геолокационных сервисов и мобильных кошельков.

Как и в традиционном маркетинге, важно определить потребности пользователей, а также их восприятие и отношение к различным формам обмена сообщениями и коммуникациями. Организациям, необходимо стремиться выявлять потребности членов онлайн-сообществ, создавать специальные предложения, учитывающие эти потребности, и эффективно общаться с участниками, чтобы повысить уровень удовлетворенности онлайн-сообществ.

Голоса потребителей стали более отчетливыми благодаря развитию социальных сетей и у них существенно повысилась возможность быть услышанными. Организации сосредоточили свое внимание на вовлечении потребителей, основных характеристиках, мотивации и влиянии коммуникаций, где такие факторы, как вовлеченность, имидж, соответствие имиджа собственному позиционированию повлияли на поведение потребителей. Личностные характеристики потребителей и психологические факторы в виде самооценки, удовлетворенности жизнью, нарциссизма и потребности участия в различных мероприятиях, играют важную роль в желании потребителей делиться своими намерениями в социальных сетях.

Коммуникация через социальные сети может оказать существенное влияние на принятие информации, отношение потребителей к продвигаемому контенту [1 с. 450].

Социальные сети уже давно стали площадкой взаимодействия государства и общества. Для органов государственного управления инструменты и возможности социальных медиа является частью фундамента для нового типа коммуникации с общественностью.

SMM уже давно доказал свою эффективность для работы коммерческих организаций, но технологии SMM должны занять свое место и в системе государственного управления в Донецкой Народной Республике. Не смотря на популярность и постоянно расширяющийся охват социальных сетей, органы государственного управления многих стран не имеют стратегии работы в социальных медиа. Согласно исследования Public Technology Institute, в странах с развитой цифровизацией государственного управления, 63% органов государственной власти не имеют стратегии работы в социальных медиа [2].

Социальные сети являются эффективным средством имплементации устоявшихся демократических институтов в цифровую эру, это один из путей повышения общественной заинтересованности, поощрения граждан к участию в сотрудничестве с органами власти.

В социальных сетях есть целый ряд преимуществ в сравнении с другими инструментами органов государственной власти в сфере защиты окружающей среды. Пользователи склонны делиться интересной им информацией со своим окружением, и в социальных сетях этот фактор приобретает развития. При обоснованном подходе эта особенность может быть использована для максимально эффективного распространения информации. Используя данные тенденции возможно привлечь общественные силы к созданию контента, направленного на повышение экологической сознательности населения, который пользователи сами распространяют в своем окружении.

Так же к преимуществам маркетинга в социальных сетях относится таргетинг. Это маркетинговый механизм, с помощью которого из всего числа интернет-пользователей можно выделить только ту целевую аудиторию, которая соответствует определенным критериям (географический, социально-демографический и т.д.). Основным преимуществом социальных сетей является максимальные возможности для ориентирования аудитории, а основной механизм взаимодействия - это общение на актуальные для пользователя темы, отсюда и получается интерактивное

взаимодействие: пользователи могут выражать свое мнение, спрашивать, участвовать в опросах. В результате происходит более глубокое взаимодействие с целевой аудиторией, чем в случае с традиционными методами.

Использование таргетинга организациями, сверх необходимого, ведет к росту озабоченности потребителей конфиденциальностью. Инвазивность, контроль конфиденциальности, воспринимаемая полезность, напрямую влияют на намерения потребителей в отношении вопросов конфиденциальности. Организации должны внимательно относиться к вопросам конфиденциальности и интересов потребителей при разработке своих маркетинговых стратегий и построении долгосрочных отношений с клиентами.

Основным преимуществом социальных сетей является максимальные возможности для ориентирования аудитории, а основной механизм взаимодействия - это общение на актуальные для пользователя темы, отсюда и получается интерактивное взаимодействие: пользователи могут выражать свое мнение, спрашивать, участвовать в опросах. В результате происходит более глубокое взаимодействие с целевой аудиторией, чем в случае с традиционными методами.

Для государственных организаций сфера применения SMM получает широкое распространение в разрезе активной пропаганды технологий электронного управления, электронного обращения граждан и т.д.

Государственной организации, в первую очередь на уровне местного управления, обязаны использовать в своей работе социальные сети, так как такой вид коммуникации способствует поддержанию лояльности населения.

Как и в любом другом секторе, правительственные структуры, в сфере экологии, должны пропагандировать себя, свои достижения, продвигать мероприятия направленные на улучшения экологической ситуации на местном и государственном уровне, формируя свой общественный имидж [3 с. 22].

Поскольку социальные медиа позволяют пользователям добавлять индивидуальность, это один из эффективных средств саморекламы.

Социальные медиа также могут быть доступной, эффективной площадкой для взаимодействия органов государственной власти и граждан, где они бы задавали вопросы, оставляли бы предложения

или подавали жалобы. Наиболее эффективной является деятельность именно геосоциальной групп, поскольку такой механизм является более открытым к диалогу с обществом.

Построение системы экологического управления необходимо создавать в виде системы, включающей республиканские органы государственного управления, местные органы управления, предприятия, занимающиеся сбором отходов, переработкой мусора, производством, готовых к дальнейшему использованию, вторичных материалов, производством готовой продукции из вторичных материалов, общественные организации природоохранной направленности и отдельных граждан, заинтересованных в улучшении экологической ситуации. Предлагаемая схема взаимодействия участников системы экологического управления отображена на рис 1.

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия участников системы экологического управления

Представленная на рис. 1., схема взаимодействия, может эффективно работать только при условии совмещения обычных каналов и возможностей социальных сетей. Это обусловлено необходимостью сотрудничества органов государственного

управления, различных уровней, предприятий и общественных организаций по официальным каналам.

Результаты таких коммуникаций выражаются в повышении эффективности системы экологического управления в целом и в достижении определенных целей каждым из участников.

Государственные органы управления получают дополнительные средства контроля за экологической ситуацией, источники идей и инициатив, которые проходят общественную экспертизу, а также на ранних стадиях реализации экологических программ выявляются отклонения или несоответствия текущей ситуации что позволяет оперативно корректировать внедряемые инициативы.

Предприятия, задействованные в экологической сфере, получают возможность формировать положительный имидж, что снижает уровень общественного противодействия и расширяет рынок товаров на основе вторичных отходов [4 с. 17].

Общественные организации смогут увеличить охват контактной аудитории и повысить результативность своих действий за счет расширения вовлеченности населения.

Граждане Донецкой Народной Республики увеличат свое влияние на принимаемые решения в сфере экологического управления, смогут, без затрат времени, оперативно сообщать контролирующим органам о возникших нарушениях или появлении угроз экологического характера, получат возможность высказывать свое мнение о планируемых мероприятиях, предлагать экологические инициативы и т.д.

Социальные сети могут стать эффективным средством экологического просвещения населения, повысить сознательность и ответственность каждого гражданина республики, используя понятные и удобные для восприятия формы контента. Что при минимальных затратах может привести к значительному улучшению экологической ситуации в отдельных районах и республики в целом.

Сегодня уже не вызывает сомнения то, что маркетинг в социальных сетях является действенным и достаточно доступным инструментом продвижения экологических инициатив на базе социальных сетей. SMM позволяет более эффективно и с меньшими затратами взаимодействовать с населением благодаря популяризации интернета в целом, и социальных сетей в частности. При этом количество пользователей социальных сетей продолжает расти, что существенно расширяет круг потенциальных

получателей обращений и информационных коммуникаций всех уровней, а профессиональный подход к SMM-продвижению и правильное избрания целевой аудитории способно обеспечить высокую результативность приложенных усилий.

Основной задачей маркетинга в социальных сетях является идентификация наиболее эффективных методов работы со всеми участниками системы экологического управления.

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении являются новые методы взаимодействия с населением и повышения эффективности системы экологического управления.

Список использованных источников

1. Шталь, Т. В. SMM как современные технологии маркетинга / Т.В. Шталь, Г. Б. Дмитриев // Бизнес информ. – 2019. – № 12 (503). – С. 446-452. – DOI 10.32983/2222-4459-2019-12-446-452.

2. Social Media Usage within Local Government. Public Technology Institute, USA. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pti.org/civicax/inc/blobfetch.aspx?BlobID=22889>

3. Сорокин А.Е. Информационное обеспечение управления в системе экологического менеджмента / А.Е. Сорокин, Е.Е. Галкина, М.И. Дайнов // Качество и жизнь. – 2021. – № 1 (29). – С. 20-24. – DOI 10.34214/2312-5209-2021-29-1-20-24.

4. Барышникова Л.П. Управление процессами повышения рыночной привлекательности товаров на основе вторичных полимерных материалов / Л.П. Барышникова, В.Н. Ардатов // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 18. – С. 13-21.

УДК: 332.12

DOI

ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

СВИРИДОВА Н.Д.

д-р экон. наук, профессор

**ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»**

г. Луганск, Луганская Народная Республика